

**ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.
«МЕТОДИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ» 19-20 ВВ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕНЫХ-
МЕТОДИСТОВ.**

Гиёсова Василя Авазовна

Старший преподаватель кафедры русской филологии (PhD)

Ферганского Государственного университета

Турсунбоева Гулсанам Фарохиддиновна

3-курс, студентка Ферганского Государственного университета

Аннотация: *Статья посвящена анализу ключевых методов научного исследования, применяемых в педагогике и методике образования, с особым акцентом на «Методическую мысль» 19-20 веков. В статье анализируется развитие педагогических и методических идей, предложенных учеными-методистами разных эпох. В работе рассматривается эволюция методических идей, начиная от традиционных методов обучения до современных инновационных подходов, учитывая исторические изменения в области образования. Особое внимание уделено деятельности одних из выдающихся ученых - методистов, например работам К.Д. Ушинского, П.И. Пидкасистого, их разработки основных методов педагогических исследований оказали значительное влияние на подходы к обучению и стали основой для формирования современной методической теории. Придается особое значение внедрению новых технологий и подходов, которые способствуют улучшению качества образования в современной действительности. Статья может быть полезна для будущих педагогов: важность дальнейшего изучения методической мысли для совершенствования образовательных систем и повышения эффективности обучения для улучшения результативности научных исследований в сфере своей деятельности.*

Ключевые слова: *метод, гипотеза, индукция и дедукция, эксперимент, анализ, методическая мысль,*

На сегодняшний день существуют различные трактовки понятия метода научного исследования, при этом они имеют небольшие различия. В переводе с греческого языка слово «метод» означает «путь» или «прослеживание», и, исходя из этого термин рассматривается как последовательность хорошо продуманных действий или подходов, которые используются для получения знаний, решения проблем или проверки гипотез. Методы могут быть различными в зависимости от области знаний, целей и характера исследования.

В области изучения основных методов научного исследования можно выделить теоретические и эмпирические методы.

Теоретические методы – это способы научного исследования, которые опираются на абстрактное мышление, анализ и синтез данных. К ним относятся различные методы, такие как:

1. Индукция – движение мысли от частного к общему, зная отдельные факты можно прийти к закону, лежащему в их основе. Ее особенность – то, что полученные сведения, как правило, носят вероятностный характер, а не заведомо истинный.
2. Дедукция прямо противоположна, частное вытекает из общего. Эта цепочка умозаключений, в отличие от предыдущей, логична, ее звенья приводят к неопровержимому выводу.
3. Аксиоматический, специфика метода – в начале процесса задается набор базовых положений, они не требуют доказательств и принимаются за явные, по сути, являются аксиомой.
4. Анализ, в основе – мысленное разложение предмета на части, которые его составляют.
5. Синтез объединяет умозаключения, полученные в ходе предыдущего метода исследования, в единое целое.¹
6. Моделирование-при использовании этого метода идет создание теоретических моделей для объяснения определенных явлений.

Основные эмпирические методы научного исследования – это специально разработанные подходы, которые основываются на практическом наблюдении, экспериментах и сборе важных данных. Они включают:

1. Наблюдение пользуется заслуженной популярностью. Для него характерно восприятие тех или иных явлений в целостности и динамике. Метод относится к практическим.
2. Эксперимент носит комплексный характер, он часто используется в педагогике, психологии.
3. Анкетирование удобно тем, что за сравнительно короткий промежуток времени помогает собрать солидное количество данных.
4. Беседа, интервью. Опросные методы, которые относятся к практическим. У беседы и интервью основной недостаток – значительные временные затраты,

¹ <https://sibac.info/blog/osnovnye-metody-nauchnogo-issledovaniya>

даже если их проводить не индивидуально, а в группах. Важно четко определить цель, вытекающую из задачи исследования.²

Для успешного проведения исследования очень важно правильно выбрать эффективные методы научного познания. В зависимости от области науки подходы к достижению цели могут быть различными.

Методическая мысль — это процесс осознания и разработки методов, подходов и способов, которые применяются в научном или учебном процессе. Это размышления о выборе, применении и совершенствовании методов, направленных на достижение определённых целей, будь то в исследовательской деятельности или в педагогической практике. Методическая мысль включает в себя анализ существующих методов, их адаптацию и создание новых подходов для более эффективного решения задач.

Методические исследования конца 19 — начала 20 века во многом были обусловлены быстрым развитием экспериментальной педагогики и психологии. Методическая мысль в России была сосредоточена на поиске эффективных методов преподавания и организации учебного процесса, с акцентом на развитие личности ученика, повышение качества образования и внедрение научных подходов в образовательную практику.

В 19 веке ключевыми фигурами были педагогические теоретики, такие как Константин Дмитриевич Ушинский (1824-1871) - родоначальник научного подхода к педагогике в России, который акцентировал внимание на значении воспитания и образования для формирования нравственного человека, а также на необходимости учета индивидуальных особенностей учащихся. Его методика ориентировалась на развитие познавательных способностей детей через активную самостоятельную деятельность. Его фундаментальным трудом является двухтомный учебник «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии».

В начале 20 века в методической практике происходят значительные изменения под влиянием новых педагогических течений. Развиваются идеи модернизации образования, появляются новые формы и методы работы, акцент на творческое начало в обучении, экспериментальные подходы к воспитанию и обучению, отражающие изменения в обществе, науки и философии. В частности, большое влияние на развитие педагогической мысли оказали работы таких ученых, как Антон Макаренко и Павел Пидкасистый, которые подчеркивали значение коллективного воспитания и личной ответственности ученика.

² <https://sibac.info/blog/osnovnye-metody-nauchnogo-issledovaniya>

Павел Иванович Пидкасистый (8.02.1926 — 6.12.2013) — доктор педагогических наук (1974), профессор (1976), член-корреспондент Российской академии образования (1999),³ академик Академии социальных и педагогических наук, заслуженный деятель науки РФ,⁴ работал на кафедре педагогики Московского государственного областного университета. Его профессиональная деятельность в основном была сосредоточена в области педагогики высшей школы, включая педагогическое образование в вузах. Он разработал концепцию проблемно-модульного обучения и технологию применения дидактических игр в подготовке специалистов. Также предложил научно-методическое обоснование организации самостоятельной работы студентов в условиях повышения интенсивности обучения. Он является автором и научным редактором учебных пособий по педагогике для студентов педагогических вузов, институтов и колледжей. Его учебник «Педагогика», издававшийся под его редакцией, не раз переживал переиздания.

Кроме того, Пидкасистый опубликовал множество научных и научно-методических работ, включая монографии, учебные и учебно-методические пособия, а также статьи в ведущих педагогических журналах, таких как «Педагогика». Таким образом, его вклад в развитие педагогической деятельности весьма велик.

В заключение, можно отметить, что в 19-20 веках развитие методов научного исследования и методической мысли претерпело значительные изменения. Эпоха стала свидетелем перехода от эмпирических подходов к более систематизированным и теоретически обоснованным методам. В этом периоде активное внимание уделялось развитию самостоятельной деятельности учащихся учеников - студентов. Методическая мысль того времени стремилась к поиску и уточнению универсальных принципов и методов, применимых в различных научных дисциплинах, и одновременно — к практическому применению этих методов для решения конкретных задач. Работы исследователей того времени закладывали основы для будущих научных парадигм, а также способствовали формированию современных методов научного анализа и образовательной практики.

Таким образом, методы научного исследования 19-20 веков сыграли ключевую роль в формировании научной мысли и образовательных систем, которые в дальнейшем развивались и совершенствовались, обеспечив устойчивый

³ <https://web.archive.org/web/20160207020311/http://raop.ru/index.php?id=314>

⁴ <http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1154489>

Указ Президента Российской Федерации от 21 ноября 1995 года № 1165 «О награждении государственными наградами Российской Федерации»

прогресс в самых разных областях знания. Методическая мысль того времени была направлена на создание системы, в которой знание передается не только через учителя, но и через активное участие и творческое вовлечение учащихся в процесс обучения.

Список использованной литературы:

<https://sibac.info/blog/osnovnye-metody-nauchnogo-issledovaniya>

<https://web.archive.org/web/20160207020311/http://raop.ru/index.php?id=314>

П. И. Пидкасистый. Самостоятельная деятельность учащихся: Дидактический анализ процесса и структуры воспроизведения и творчества / П. И. Пидкасистый . — М. : Педагогика, 1972 . — 183 с.